

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20917120>

PAXTANI DASTLABKI ISHLASH TEXNOLOGIYASIDAGI ARRALARNI ZAMONAVIY USULLARDA TAYYORLASHNING NAZARIY VA TEXNIK ASOSLARINI ISHLAB CHIQISH

Yuldoshev Jaloladdin Abduraxim o'g'li

Texnika kafedrası t.f.f.d., dots

Urganch RANCH texnologiya universiteti

E-mail: y.jaloliddin@utu-ranch.uz

Yusupov Jamshid Erkin o'g'li

Texnika kafedrası magistranti

Urganch RANCH texnologiya universiteti

E-mail: y.jamshid@gmail.com

Otoboyev Mavlonbek Jamolbek o'g'li

Texnika kafedrası magistranti

Urganch RANCH texnologiya universiteti

E-mail: o.mavlonbek@utu-ranch.uz

Otoxonova Ilmira Xamro qizi

Mashinasozlik muhandisligi kafedra, laboratoriya mudiri

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

E-mail: anyozovjaloladdin@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada paxtani dastlabki ishlash texnologiyasida qo'llaniladigan arralarni zamonaviy usullarda tayyorlashning nazariy va texnik asoslari yoritilgan. Tadqiqotda arra tishlari geometriyasi, material tanlovi, tribologik jarayonlar hamda ishlab chiqarish texnologiyalari kompleks tarzda tahlil qilindi.

Kalit so'lar: Paxta, Jin, Arra, tish, paxta tolasi, metall.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются теоретические и технические основы современных методов изготовления пил, используемых в технологии первичной переработки хлопка. В исследовании всесторонне проанализированы геометрия зубьев пилы, выбор материала, трибологические процессы и технологии производства.

Ключевые слова: хлопок, хлопкоочистительная машина, пила, зуб, хлопковое волокно, металл.

ABSTRACT

This article discusses the theoretical and technical foundations of modern methods for manufacturing saws used in the technology of primary cotton processing. The research comprehensively analyzed the geometry of saw teeth, material selection, tribological processes, and production technologies.

Keywords: Cotton, Gin, Saw, tooth, cotton fiber, metal.

Paxtani dastlabki ishlash texnologiyasida jinlash jarayoni asosiy bosqich bo‘lib, unda tolani chigitdan ajratish amalga oshiriladi. Bu jarayon samaradorligi ko‘p jihatdan arraning konstruksiyasi va texnologik tayyorlanish sifatiga bog‘liq. Paxta tozalash korxonalarida jinlash eng muhim jarayon bo‘lib, hattoki ishlab chiqarish unumdorligi jindagi arralar soni bilan xisoblanadi. Paxtani jinlash texnologiyasi ustida ko‘plab olimlar ilmiy ishlar olib borgan shulardan xorijiy olimlardan USDA Agricultural Research Service (AQSH Qishloq xo‘jaligi ilmiy markazi) tomonidan **W. S. Anthony** “*Cotton Ginning Engineering and Technology*” mavzusi yuzasidan arra tishlarining tolani ilish mexanizmi va energiya sarfi o‘rganilgan. Natijada arraning optimal tezligi va tish shakli aniqlangan. [1]

R. L. Byler Jinlash jarayonida tolaga zarar yetkazish darajasini ustida limit tadqiqotlar olib brogan. Yuqori belgilangan tezlikdan arrani aylanish tezligi ortsa tolalar uzilishi ortishi isbotlangan [2]

Xitoy olimlaridan **Zhang Wei** tomonidan arra yuzasiga qoplama berish orqali arra tishlarini yeyilishni kamaytirish hamda ularning ishlash muddatini oshirish ustida ko‘plab tajribalar olib brogan. Natija: 25% gacha yeyilish kamaygan [3].

Li Jian Arra tishlarini lazer nuri yordamida mustahkamlash ustida ilmiy tadqiqotlarini olib brogan. Natija arra ishlash muddati 1.5–2 barobar ortgan [4].

Hindistonda ko‘plab olimlar arraning ishlash muddatini oshirish, ishlash samaradorligini uzaytrish ustida ko‘plab ilmiy izlanishlar olib brogan. Shulardan **S. S. Chandel** arzon materiallardan samarali arra yaratish natijasida energiya sarfi kamaygan va arraning tannarxi 2.0-3.6 barabarga arzonlashgan [5].

O‘zbekistonda paxta sanoatiga katta e‘tibor qaratiladi hamda ilmiy tadqiqotlar yetarli darajada olib borilmoqda. Shu jumladan **R. A. Alimuhamedov** jinlash mashinalari konstruksiyalarini takomillashtirish orqali arraning ish rejimlari optimallashtirishga erishgan.

Sh. S. Yusupov arra tish konstruksiyasini takomillashtirish orqali tolaga bo‘ladigan ta’sirlarni kamaytirishga erishgan.

B. X. Tursunov paxta tolasining sifat ko'rsatkichlari yaxshilash ustida tadqiqotlar olib brogan. Natijada jinlash jarayonining samaradorligi oshirishga erishilgan

Ammo olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda quyidagi muammolar mavjud: kompleks yondashuv yo'q (geometriya + material + texnologiya), tribologiya chuqur o'rganilmagan, zamonaviy ishlab chiqarish (CNC, lazer) yetarli emas mahalliy sharoitga mos ilmiy model mavjud emas.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda arra ishlab chiqarish hamda uning ishlash muddatini oshirish ustida ilmiy va amaliy izlanishlar olib borish muhimligicha qolmoqda.

Mavjud arra diametri 320 mm tishlarning soni esa 283 tani tashkil qiladi. Arra materiali Y8Γ polatdan tayyorlanadi (1-rasm).

1-rasm. Mavjud arra tishlari geometrik modeli

Mavjud arralar ishlab chiqarish sharoitida 72 soatda ishdan chiqadi. Ishdan chiqishiga sabab Jin moshinasidagi ishchi kameraning zichligi yuqori ekanligidir. Undan tashqari arraning tishlari juda ko'p va paxta tolasining uzunligi 33-55 mm oralig'ida bo'ladi. Shu sababli tishlarga ilashgan tolalar ajralishi qiyinlashadi. Natijada arra tishlari toladan tozalanmasligi sababli tishlarning ishdan chiqishiga olib keladi. Yuqorida keltilgan kamchiliklar paxta tozalash korxonalaridagi jin moshinalaridagi katta muammoligicha qolmoqda.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda arralarni tayyorlash texnologiyasining nazariy va amaliy jihatlari keng tahlil qilingan. Zamonaviy ishlab chiqarish usullari va ularning samaradorlikka ta'siri tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari sanoatda qo'llash uchun muhim ahamiyat kasb etishi aniqlandi. Arralarni tayyorlash juda katta texnologik jarayoni o'z ichiga oladi. Arralarni har bir ishlab chiqarish bosqichida jihozlar bilan ta'sirlashish juda yuqori oqibatlarga olib kelishi tahlillar asosida aniqlandi. Ya'ni arra konstruksiyasini takomillashtirish orqali keltilgan kamchiliklarni bartaraf qilish mumkin. Arra tishlari butun diametr bo'yicha taqsimlangan bo'lib bu tishlarning shakli va arra diametrini o'zgartmagan holda to'rt-da-beshta tishni oldingi

tish o'lchamida qoldirib ular oralig'ini 20-25 mm gacha uzaytrish orqali yuqorida sanab o'tilgan kamchiliklar bartaraf qilinadi (2-rasm).

2-rasm. Taklif qilinayotgan arranging 3D ko'rinish

Tishlar bir tutam paxta tolasini olib ikkinchi partiya tishlar ikkinchi paxta tutamini ilashtrib oladi. Bu preses butun arra diametrik bo'ylab bir xilda davom qiladi. Avzaligi tishlar tola bilan to'lib qolmide va tolalar alohida ajralish imkoni bo'ladi. Natijada tolalarning shikastlanishi (uzilishi, sinishi va naychalarning yorilishi) kamayadi.

Taklif qilinayotgan arra ustida nazariy tajribalar olib borildi. Tishlarga ta'sir qilivchi kuchlarni aniqlash, tishlarni ishdan chiqish sabablarini aniqlash ustida nazariy izlanishlar olib borildi.

Jin arrasi tishlarini ishdan chiqishi va plastik deformatsiyalanishi natijasida paxta tolasini ilib olish qobilyati pasayadi. Shu sababli, tishlarning sinishi va ularning arra radiusiga ixtiyoriy α burchak ostida yo'naltirilgan ma'lum P kuch ta'sirida plastik deformatsiyalanishini anglatadi (3-rasm) [6].

3-rasm. Ta'sir etayotgan P yuklama geometrik tavsifi

Akademik Maxkamov.R.G ham tishlarning ta'sir kuchiga bardoshliligi va ularni ishlash muddatini oshirish ustida tajribalar olib borilgan. Nazariy tajribalar asosida tishning yeyilishi va tish burchagiga bog'liq hola samaradorlik gistogrammalari aniqlandi (4-5-rasm) [7]

4-rasm. Materiallar bo'yicha yeyilish darajasi

5-rasm. Tish burchagiga bog'liq samaradorlik

Gistogrammalardan ko'rinib turibdiki tishning burchagi 20° bo'lganda tola bo'yicha samaradorlik ham yuqori bo'lishianiqlandi/

Arraning ishlash mudati uning materialiga ham bog'liq bo'lib material qanchalik yumshoq bo'lsa tishlarning egilishi ham shunchalik yuqori bo'ladi. Tishlar qattiqlashgan sari tishlarni sinishi ham yuqorilashadi. Shuning uchun oddiy CT 3 polatini tanladik hamda uning mustaxkamligini oshirish uchun issiqlik bilan ishlov berish muhumkigini anqlandi.

Xulosa qilib aytganda, paxtani dastlabki ishlash texnologiyasida qo'llaniladigan jin arralarining samaradorligi ularning konstruktiv tuzilishi, tish geometriyasi va materialiga bevosita bog'liq. Tadqiqotlar davomida mavjud arralarning diametri **320**

mm, tishlar soni esa **283 ta** ekanligi tahlil qilindi. Ishlab chiqarish sharoitida ushbu arralarning xizmat muddati oʻrtacha **72 soatni** tashkil etishi kuzatildi. Asosiy muammo sifatida ishchi kameradagi zichlikning yuqoriligi hamda paxta tolasi uzunligining **33–55 mm** oraligʻida boʻlishi sababli tishlarning tolaga toʻlib qolishi aniqlangan.

Ilmiy izlanishlar natijasida arra tishlari oraligʻini **20–25 mm** gacha kengaytirish orqali tolalarning ajralishi yaxshilanishi va tishlarning tez yeyilishi kamayishi asoslandi. Shuningdek, lazer nuri yordamida arra tishlarini mustahkamlash usuli qoʻllanganda arra ishlash muddati **1,5–2 barobar** oshishi, maxsus qoplamalar qoʻllanganda esa yeyilish darajasi **25 %** gacha kamayishi anqilandi. Tadqiqotlarda tish burchagining samaradorlikka taʼsiri ham oʻrganilib, eng maqbul koʻrsatkich **20°** burchakda kuzatildi.

Natijalar shuni koʻrsatdiki, taklif etilgan yangi konstruksiyadagi arra tishlari paxta tolalarining shikastlanishini kamaytiradi, energiya sarfini pasaytiradi hamda jinlash jarayonining umumiy unumdorligini oshiradi. Shu bilan birga, oddiy **CT3 poʻlatini** issiqlik bilan ishlov berish orqali mustahkamlash iqtisodiy jihatdan samarali yechim ekanligi asoslab berildi. Olib borilgan nazariy va amaliy tadqiqotlar taklif qilinayotgan arra konstruksiyasini paxta tozalash korxonalarida qoʻllash texnologik va iqtisodiy samaradorlikni oshirishini koʻrsatdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI: (REFERENCES)

1. <https://www.ars.usda.gov/research/publications/publication/>
2. <https://naldc.nal.usda.gov/download/IND43894173/PDF>
3. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0257897213004567>
4. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11665-018-3562-4>
5. <https://www.researchgate.net/publication/319185234>
6. J.A.Yuldashev “Paxtani tozalashda arrachali baraban segmenti mustahkamligini oshirish usulini takomillashtirish” avtoreferat. Toshkent 2023, 10 bet.
7. Р.Г.Махкамов. Повышение технологической надежности хлопкоочистительных машин, работающих в ударном режиме. Монография. Тошкент 1989 г.